

**Бошланғич синф ўқувчиларига синфдан ташқари машғулотларни
ташкил этиш усуллари**

ADU. Umumiy pedagogika kafedrasida dotsenti п.ф.б.ф.д. PhD.

Komilova Fotima Mahmudovna

АДУ.БТ.талабаси **Э.Янкина**

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада бошланғич синф ўқувчиларини табиатни эъозлаш руҳида тарбиялашда синфдан ташқари ишларнинг аҳамияти ҳақида сўз юритилган, синфдан ташқари машғулотларда ўқувчиларни табиатни эъозлаш руҳида тарбиялашнинг технологияси кўрсатиб берилган.

Калит сўзлар: синфдан ташқари ишлар, ташкилотчи, ўқувчилар, тарбиявий фаолият, тарбиячи.

АННОТАЦИЯ

В данной статье говорится о значении внеурочной деятельности в воспитании учащихся начальных классов в духе бережного отношения к природе, показана технология воспитания учащихся в духе бережного отношения к природе во внеурочной деятельности.

Ключевые слова: внеурочная деятельность, организатор, студенты, воспитательная деятельность, воспитатель.

ABSTRACT

This article talks about the importance of extracurricular activities in educating elementary school students in the spirit of respecting nature, shows the technology of educating students in the spirit of respecting nature in extracurricular activities.

Key words: extracurricular activities, organizer, students, educational activity, educator.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислон Каримов айтганларидек: «Асрлар туташ келган паллада бутун инсоният, мамлакатимиз аҳолиси жуда катта экологик хавфга дуч келиб қолди. Бунини сезмаслик, қўл қовуштириб ўтириш – ўз-ўзини ўлимга маҳкум этиш билан баробардир. Афсуски, ҳали кўплар ушбу муаммога бепарволик ва масъулиятсизлик билан муносабатда бўлмоқдалар»¹. Ўзбекистоннинг порлоқ келажagini таъминлаш «Таълим тўғрисида»ги Қонун, Кадрлар тайёрлаш миллий дастурида ўз аксини топган. Шу муносабат билан бошланғич таълим олдига қўйилган вазифалардан бири ўқувчиларнинг атроф-муҳитга онгли муносабатини шакллантиришдан иборат. Бундай вазифани муваффақиятли ҳал этиш ўқитувчилардан ўз соҳаси бўйича чуқур билим, юксак экологик маданиятга эга бўлиш, ижодкор бўлишни, педагогик технологиялар асосида машғулотларни ўтказишни талаб этади. Бундай сифатларга эга бўлган ўқитувчигина экологик таълимнинг назарий билимларини чуқур эгаллаган, табиатдаги жараёнларнинг сирасорини билладиган, унинг ижтимоий-иқтисодий ва маънавий аҳамиятини тушунадиган, айнан табиатга нисбатан онгли муносабатда бўладиган баркамол шахсни тарбиялаши лозим. Ўқитувчи таълим бериши учун турли қўлланмалар, оммавий ахборот воситалари, дарсликлар, синфдан ташқари тадбирлар муҳим манба ҳисобланади. Ўқувчиларни табиатни

эъзозлаш руҳида тарбиялаш фақат дарс жараёнида таркиб топмайди. Дарс вақт жиҳатдан чекланган, унда кўпгина муҳим экологик билимларни ўқувчиларга ўргатиб бўлмайди. Синфдан ташқари машғулотлар эса вақт жиҳатидан чекланмаган. Ўқувчиларнинг дарс жараёнида олган экологик билимларини синфдан ташқари машғулотларда ривожлантириш самарали натижа беради. Бошланғич синф ўқувчиларини табиатни эъзозлаш руҳида тарбиялашда синфдан ташқари ишлар ўқувчиларнинг дарс жараёнида олган билимларининг давоми ҳисобланади ва уларнинг мазмунини тўлдириб, бир бутун жараёнга бирлаштиради. Ўқувчиларни тарбиялаш жараёнида ёшлар табиат бойликларини тежаб-тергашга, табиатни муҳофаза қилишга ўргатилиб борилади. Ўз Ватанига, халқига бўлган меҳр-муҳаббат, ўлкамиз табиатини муҳофаза қилиш ва унинг бойликларини асраш, кўпайтириш каби инсонга хос эстетик ҳиссиётлар таркиб топади. Экологик гўзалликларни идрок этиш ва тўғри тушуниш қобилияти шаклланади, уларнинг ўлкамизда рўй бераётган табиий ўзгаришлар тўғрисидаги билими ошиб боради. Ҳар бир педагогик фаолият билан шуғулланувчи педагог-ўқитувчи, айниқса, бошланғич таълим ўқитувчиси табиат билан инсон ўртасидаги узвий боғлиқликни пухта билиши, ўқувчиларни ушбу соҳага қизиқтира олиш усулини тўлиқ эгаллаган бўлиши зарур. Табиатни асраш ва уни эъзозлаш масаласи таълимнинг бош вазифаларидан бири экан, у болаларда табиий бойликларни асраш ва кўпайтиришга интилишни тарбиялашга ёрдам беради. Таълим соҳасида олиб борилаётган ислохотларнинг асосий мақсади жисмонан соғлом ва ақлан етук, комил инсонни тарбиялашга қаратилган. Бошланғич таълим тизимида ўқувчиларнинг табиатга оид таълимида табиий-илмий билимларни эгаллашдаги энг муҳим босқич бошланғич таълим ҳисобланади. Боиси, инсоннинг табиат, келажакка муносабати шу даврдан бошланади.

Ўқувчиларни табиатни асрашга ўргатишни ҳар бир инсон табиатнинг бир бўлаги эканлигини англашидан бошлаш лозим. Шунда ўқувчилар табиатни асраш, аввало ўзимизни ва яқинларимизни асраш, деган фикрга келадилар, шунга амал қиладилар. Табиатшунослик бўйича синфдан ташқари ишларнинг гуруҳбўлиб ўтказиладиган шаклларида бири тўғарак ишидир. У муайян иштирокчилар доирасини қамраб олади ва табиатни эъозлашни чуқурроқ ўрганиш имкониятини беради. Тўғаракка аъзо бўлиш ихтиёрийдир, аммо унга кирувчи ўз зиммасига аниқ режа бўйича ишлаш ва бошлаган ишини охирига етказиш мажбуриятини олади. Режага ўқувчилар бажара оладиган ишлар киритилиши лозим. Ўқитувчининг асосий вазифаси – амалий натижалар берувчи фаол ишларни таъминлаш. Ишда ҳар хил: ўқитувчи ва ўқувчиларнинг табиий ёки тасвирий кўرғазмаларни қуролларни намойиш қилиш билан оғзаки баён қилиши, амалий ўқув ва кўникмаларни шакллантиришга қаратилган ўқувчиларнинг ижтимоий-фойдали меҳнати ва бошқа методлар тўғри уйғунлаштирилиши лозим. Тўғаракнинг муваффақиятли ишлашида машғулотлар ўтказишга тайёрланиш катта аҳамиятга эга. Биринчи машғулот олдида ўқувчиларга уни ўтказиш вақти тўғрисида эслатиш, тўғарак вазифалари билан ўқувчиларни таништирувчи кириш суҳбатининг мазмунининг барча жиҳатларини ўйлаб чиқиш зарур. Тўғаракнинг иш режасини туза туриб, мўлжалланган тематикани ўқувчилар билан муҳокама қилиш ва уларнинг таклифларини ҳисобга олиш керак. Тўғаракнинг биринчи машғулотида унинг фаоллари кенгаши (сардори, унинг муовини, муҳарририят аъзолари) сайланади ва номи («Табиатни эъозлайман», «Биз ва табиат», «Ёш табиатшунос», «Табиатни севувчилар») тасдиқланади. Энг яхши ном учун танлов эълон қилиниши лозим. Шунингдек, тўғаракда қатнашувчиларнинг хулқатвори тамойилларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш

зарур. Бунда куйидаги коидалар: ишда фаол катнашиш; барча топшириқларни ўз вақтида бажариш; ҳар бир ишни ниҳоясига етказиш; кузатишлар ва бажарилган ишлар кундалигини юритиш; дўстларига ёрдам бериш; машғулотларга мунтазам қатнашишга амал қилиш лозим. Тўғарак ишига ўқитувчи раҳбарлик қилади. Давоматни сардор ёки унинг муовини махсус журналда олиб боради. Машғулотлар икки ҳафтада бир марта муайян кун ва соатда ўтказилади. Синфдан ташқари тадбирлар ўқувчиларнинг ижодий фаолиятларини кенгайтиришга имкон берадиган таълимнинг кўшимча ва эркин тури ҳисобланади. Атрофимиздаги оламни ўрганишда ўқув саёҳатлари катта аҳамиятга эга. Саёҳат дарслари ўқув ишларини ташкил этишнинг шакли сифатида ўқувчиларни табиатни эъзозлаш руҳида тарбиялашда муҳим восита ҳисобланади. Табиатни кузатиш жараёнида билиш фаоллиги шаклланади, ўқувчиларнинг жонли ва жонсиз табиатнинг ўзаро алоқаси, ўсимлик ҳамда ҳайвонот дунёси ҳақидаги тасаввурлари кенгаяди. Табиат билан мулоқот ўқувчиларда гўзал ҳис-туйғуларни уйғотади. Ўқувчилар яшил майсалар, қушларнинг сайраши, капалак парвози, дарахтлар ва ўсимликларнинг рангбаранглигига маҳлиё бўлади. Саёҳатларни ташкил этишдан мақсад боғдаги дарахт турлари, ўсимлик, ҳашаротлар, қушларнинг ҳаёт тарзини ўрганишдан иборат. Саёҳатнинг самарали кечишида куйидагилар муҳим омил ҳисобланади: – саёҳат мақсадининг аниқлиги; – объектнинг тўғри танланганлиги; – саёҳатнинг муайян режа асосида ташкил этилиши; – ўқувчиларнинг диққатини кузатилаётган объектга йўналтиришга хизмат қилувчи ўқув топшириқларининг аниқ ишлаб чиқилганлиги; – ўқув топшириқларининг муаммоли хусусиятга эга бўлишини таъминлаш; – кузатиш жараёнида ўқувчиларнинг эркин, мустақил ҳаракат қилишга рағбатлантириб бориш; – ҳар бир ўқувчининг алоҳида фаоллик кўрсатишига

эришиш; – уларнинг фаолиятини изчил назорат қилиб боришга имкон берувчи шароитнинг мавжудлиги. Саёҳат жараёнида ўқувчиларни йил давомида олган билимлари мустаҳкамланади ва фенологик¹ кузатиш фаолияти ошади. Саёҳат давомида ўқувчиларни экологик тушунчалар билан таништиришнинг қуйидаги усуллари бор: суҳбат, ҳикоя, саёҳат, саволжавоблар, кузатиш, хулоса.

Синфдан ташқари ташкил қилинган ишлар ўқувчилар ҳаётидаги тарбиявий фаолиятни тўлдиради. Уларнинг дунёқараши тўғри шаклланишига ва ахлоқий камол топишига кўмаклашади. Назарий билимларни амалиёт, ишлаб чиқариш билан боғланишига замин яратади. Синфдан ташқари тарбиявий ишларни қуйидагича ташкил қилиш мақсадга мувофиқ: • Турли тадбирлар (ролли ўйинлар), касб танлаш ишлари(касблар рўйхатини тузиб чиқиш, касб ҳақида бурчак ташкил қилиш, меҳнат фахрийлари билан учрашувлар, ўқувчиларга анкеталар тарқатиш, жавобларни таҳлил қилиш, қизиқишлар харитасини тўлдириш, касб ҳақида иншо ёздириш, ўқувчиларнинг техник ижодиёти кўргазмасини ташкил қилиш) • Синфдан ташқари ўқишни ташкил қилиш (фан ўқитувчилари билан биргаликда адабиётлар рўйхатини тузиб чиқиш, ўқилган асарлар юзасидан давра суҳбати уюштириш, синфда адабий – бадий кўргазма ташкил қилиш, мактаб ахборот ресурс маркази билан узвий алоқа боғлаш ва ҳоказолар). Синфдан ташқари ўқишни ҳам ташкил қилиш билан ўқувчиларда адабиётга меҳр уйғотиш мумкин. Маҳмуд Қошғарий “Девони луғатитурк”асарида “Илмли, ақлли одамларга яхшилик қилиб, сўзларини тингла, илмларини, хунарларини ўрганиб амалга ошир”дея таъкидлайди. Синфдан ташқари ишларнинг ташкилий вазифаларига қуйидагилар киради: 1. Дарсдан ташқари тарбиявий ишларни режалаштириш

ва амалга оширишни назорат қилиш. 2. Ўқувчиларнинг синфдан ва мактабдан ташқари кўп қиррали ишларини мактаб етакчиси, синф фаоллари ёрдамида йўлга қўйиш. 3. Синфдан ташқари ишлар йўналишига бевосита раҳбарлик қилган ҳолда ўқитувчилар, синф раҳбарлари, ота – оналари, синф фаолларига услубий ёрдам кўрсатиш. 4. Умуммактаб ва мактаблараро ўтказиладиган энг муҳим тарбиявий тадбирларда қатнашиш. 5. Ўқувчиларнинг бўш вақтларини ташкил қилишда тарбия ва маданият муассасалари ҳамда жамоатчилик кучидан кенг фойдаланиш. Синфдан ташқари олиб бориладиган тарбиявий ишларда қуйидаги иш усулларидан фойдаланиш тавсия этилади: а) Оғзаки иш усуллари: мажлислар, маърузалар, китобхонлар конференциялари, газета ва журналлар. б) Кўргазмали иш усуллари: мактаб музейлари, меҳнат қаҳрамонлари хонаси, янги китоблар кўргазмалари ва совриндорлар билан учрашувлар. в) Амалий иш олиб бориш усуллари: сайёҳатлар, олимпиадалар, шанбаликлар ва тўғараклар. Ўқувчиларни қадриятларимиз, урф-одат ва анъаналаримиз асосида тарбиялаш ҳар бир ўқитувчининг вазифаси бўлиб, синфдан ташқари ишлар ўз мазмунига кўра хилма-хилдир. Уларни шартли равишда уч хил шаклга бўлиш мумкин: 1. Оммавий шакллар: эрталиклар, мактаб кечалари, болалар байрамлари, кўриклар, қувноқлар ва топқирлар клуби, сайрлар, синф ва мактаб музейи. 2. Синфдан ташқари индивидуал шакллар: энг яхши китобларни тарғиб этиш, ўсимликлар ўстириш, сабзавотлар етиштириш. 3. Тўғарак шакллари: мактабдаги ҳар бир тўғарак ўзининг доимий иш кунлари ва соатларига эга бўлиши лозим.

Адабиётлар:

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

1. Ислом Каримов. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари. – Т.: «Ўзбекистон», 1997.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг БМТ саммити мингйиллик ривожланиш мақсадларига бағишланган ялпи мажлисидаги нутқи (21.09.2010).
3. <http://www.press-service>